

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“O‘yinning maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida qo‘llanilishi va pedagogik jarayonidagi ahamiyati”

Ro‘zmetova Nozimaxon Shuhrat qizi

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarga o‘yin texnologiyalarini qo‘llash orqali va kichik yoshdagi bolalarni turli hil o‘yinlar orqali o‘qish va yozishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirish kabi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘yin, Dramatizatsiya, axloqiy va estetik jihatlar, rolli o‘yinlar, didaktik o‘yinlar, O‘yin faoliyati.

Аннотация: В данной статье представлена информация об использовании игровых технологий в дошкольных образовательных учреждениях и о том, как повысить интерес к чтению и письму у детей раннего возраста посредством различных игр.

Ключевые слова: Игра, Драматизация, нравственно-эстетические аспекты, ролевые игры, дидактические игры, Игровая деятельность.

Annotation: This article provides information on the use of game technologies in preschool educational institutions and how to increase the interest in reading and writing in young children through various games.

Keywords: Game, Dramatization, moral and aesthetic aspects, role-playing games, didactic games, Game activities.

O‘yin bolaning asosiy faoliyati sifatida O‘yin - bu "haqiqiy emas" deb

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qabul qilinadigan, lekin o'yinchini to'liq qo'lga kiritishga qodir bo'lgan, hech qanday moddiy manfaat bilan bog'liq bo'lmagan bolalarning erkin faoliyatidir. O'yin nafaqat bolalar, balki kattalar hayotining bir qismiga aylanadi, hayotni to'ldiradi va bezatadi. O'yin bola uchun zarurdir. Bu o'z-o'zini ifoda etishga yordam beradi. O'yinlar nafaqat foydali, balki inson uchun, ayniqsa bolalar uchun juda muhim. O'yin alohida ehtiyojli bolaning yetakchi faoliyati sifatida bolalarni jismoniy, aqliy, axloqiy va estetik jihatdan tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

O'yinlarda bolalarning kognitiv rivojlanishi amalga oshiriladi, chunki o'yin faoliyati atrofdagi voqelik haqidagi g'oyalarni kengaytirish va chuqurlashtirishga, diqqat, xotira, kuzatish, fikrlash va nutqni rivojlantirishga yordam beradi. O'yinlarda bolalar ob'ektlarni o'lchami, shakli va rangi bo'yicha solishtirishni o'rganadilar, bu narsalar yaratilgan materiallarning xususiyatlari bilan tanishadilar. O'yinlar bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ular bolalarning yanada aniqroq va ishonchli bo'ladigan harakatlarga bo'lgan ehtiyojini qondiradilar. O'yin davomida bolaning axloqiy fazilatlari rivojlanadi: halollik, qat'iyatlilik, jasorat, yaxshi niyat. Ular maxsus bolalarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shadilar, chunki ko'pchilik o'yinlar tabiatan kollektivdir. O'yin faoliyati o'yinchoqlar va o'yin materiallariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni, dastlabki mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ishlatilishi kerak. Juftlikda, aylanada qurish, o'yinga hamroh bo'lgan matnni kattalar tomonidan ifodali talaffuz qilish, bolalarni og'zaki ko'rsatmalarni tushunishga o'rgatish, fazoviy

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yoʻnalishni, eʼtiborni, xotirani, nutqni rivojlantirish. Nogiron bolalarda oʻyin faoliyatini shakllantirish markazning barcha mutaxassislari tomonidan tashkil etilishini oʻz ichiga oladi. Bolalar qanchalik kichik boʻlsa, ularning psixofizik rivojlanish buzilishlari qanchalik murakkab boʻlsa, ularning oʻyinlarida kattalar ishtirok etishi kerak va nafaqat markazdagi bolalar bilan ishlaydigan mutaxassislar, balki ota-onalar ham. Oʻyin bolalar nutqining rivojlanishiga juda katta taʼsir koʻrsatadi. Bolalarni doimiy ravishda bir-biri bilan muloqot qilish va ularning xatti-harakatlarini sharhlash uchun ragʻbatlantirish kerak - bu tashabbuskor nutqdan foydalanish koʻnikmalarini mustahkamlashga, suhbat nutqini yaxshilashga, soʻz boyligini boyitishga va hokazolarga yordam beradi. Dramatizatsiya oʻyinlari (hikoyani sahnalashtirish) bolalar nutqining rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatadi. Qofiyali matnli oʻyinlar, ritmik harakatlar bolalar nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Dastlab, kattalarning oʻzi gapiradi va harakatlarni oʻzi qiladi, bolalar esa tinglashadi va tomosha qilishadi. Soʻng matnga muvofiq harakatlarni bajaradilar. Dumaloq raqs oʻyinlari nutqning ifodaliligini va soʻzlarning harakatlar bilan uygʻunligini rivojlantirishga yordam beradi. Ular matn va harakatlarning toʻri va ifodali yodlanishini tashkil qiladi.

Bola hayotini asosiy qismi oʻyin orqali olib boriladi. Bu nutqning rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Oʻyin davomida bola oʻyinchoq bilan baland ovozda gapiradi, oʻzi va oʻyinchoq uchun gapiradi, mashinaning shovqiniga, hayvonlarning ovoziga taqlid qiladi va hokazo. Oʻyin davomida bolalar ogʻzaki

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

muloqotga muhtoj bo'lishi uchun kattalar ko'p gapirishlari tavsiya etiladi, bu ayniqsa gapirmaydigan bolalar uchun muhim hisoblanadi. Bola kattalardan biror narsa haqida so'rashni, nimanidir aytishni xohlaydi. Shuning uchun kattalar bolalarni o'yinchoqlar haqida savollar berishga har tomonlama rag'batlantirishlari kerak. Rolli o'yinda bolalarning nutq faolligi rivojlanadi.

Rolli o'yinlar bilan bir qatorda qoidalarga ega o'yinlar faol qo'llaniladi. Qoidalar bilan o'yinlarda bolalar o'z xatti-harakatlarini qoidalarga muvofiq tashkil qilishni o'rganadilar, buning natijasida ularda chidamlilik, intizom, maqsadlilik, o'z xohish-istaklarini qo'yilgan vazifalarga muvofiq tartibga solish kabi shaxsiy fazilatlar rivojlanadi.

Didaktik o'yinlarning asosiy xususiyati ularning nomi bilan belgilanadi: bu o'quv o'yinlari. Ular kattalar tomonidan bolalarga ta'lim va tarbiya berish maqsadida yaratilgan. Ammo o'yinchilar uchun ta'lim va tarbiya vazifalari ochiq ko'rinmaydi, ular o'yin vazifasi, o'yin harakatlari, qoidalar orqali hal qilinadi. A. N. Leontiev ta'kidlaganidek: "Didaktik o'yinlar "chegara" o'yinlariga tegishli bo'lib, ular tayyorlaydigan o'yindan tashqari faoliyatning o'tish shakli. Bu o'yinlar o'rganishning asosi bo'lgan kognitiv faollikni, intellektual operatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Didaktik o'yin o'quv va o'quv vazifasining mavjudligi bilan belgilanadi. Voyaga yetgan odam u yoki bu o'yinni yaratib, uni boshqaradi, lekin uni bolalar uchun qiziqarli shaklga aylantiradi.

Bolani o'yinga o'ziga xos bo'lgan o'quv vazifasi emas, balki faol bo'lish,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o‘yin harakatlarini bajarish, natijalarga erishish, g'alaba qozonish imkoniyati jalb qiladi. Didaktik o‘yinlar kattalar tomonidan butun guruh bilan, kichik guruh bilan va individual ravishda o‘tkaziladi. Ushbu o‘yinlarda bolalar atrofdagi dunyo bilan tanishadilar, bu ularning umumiy va nutq rivojlanishiga hissa qo‘shadi; keyin bolalar olingan ko‘nikmalarni rolli o‘yinga o‘tkazadilar. O‘yinlar ("Kim gapirayotganini toping", "Nima qilayotganimni o‘ylab ko‘ring", "Qopda nima borligini ayting", "Ko‘k (qizil ...) rangdagi narsalarni nomlang", "Kim qanday qichqiradi" va boshqa mavzular) bolalarning ob'ektlarning rangi, shakli, xususiyatlarini o‘rgatish va boshqalar haqidagi bilimlarini aniqlashtirishga qaratilgan. Bolalar didaktik o‘yinchoqlar bilan individual va jamoaviy o‘ynaydilar. Mashg‘ulot jarayonida ma'lum bir harakatlar ketma-ketligini o‘rgangan bola, bo‘sh vaqtlarida piramidani mustaqil ravishda buklaydi, matryoshka qo‘g‘irchog‘ini yig‘adi, narsalarni rangi bo‘yicha tanlaydi va hokazo. Bolalikdagi yetakchi faoliyat o‘yin bo‘lganligi uchun, uning turli xil turlaridan foydalangan holda, bolalar ijtimoiy faoliyatining barcha tomonlarini shakllantirishga samarali ta'sir ko‘rsatish mumkin.

Tibbiyot o‘yinlar bilan qanday bog‘liq? Javob - ijobiy. Ayniqsa, ochiq o‘yinlar uchun. Endi, harakatsizlik salomatlik uchun jiddiy ofatga aylanganda (garchi nafaqat bolalikda), shifokorlar undan najotni o‘yinlarda ko‘rishadi. Ochiq o‘yinlarda bolalar asosiy harakatlarni rivojlantiradilar va takomillashtiradilar, jasorat, tashkilotchilik, topqirlik, qat'iyatlilik, kuchli irodali fazilatlar (qoidalar

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

"faqat signaldan keyin yugurish", "to'pni ma'lum masofadan uloqtirish" kabi fazilatlar) shakllanadi. , "shartli joyga yugurish", "faqat bir yoki ikki oyoqqa sakrash" va boshqalar). To'p, arqon, halqa bilan o'yinlarda bolalar yuqoriga, pastga, baland, yaqin, uzoq tushunchalarini mustahkamlaydilar. Ochiq o'yinlar davomida bolalar kosmosda tez va to'g'ri harakat qilishni o'rganadilar ("Chumchuqlar va mashina", "Ayyor tulki", "Mushuk va sichqonlar" va boshqalar). Ochiq o'yinlar jarayonida o'rganish muvaffaqiyatining muhim shartlaridan biri bu bolalarning o'zlari ularga qiziqishdir. Shuning uchun o'yinlar jonli, hissiy, tabiiy ravishda o'tkazilishi kerak.

Ochiq o'yinni tashkil qilishda uning asosiy maqsadi - harakatlarning rivojlanishi haqida eslash kerak, ya'ni. bolalarga harakatga bo'lgan ehtiyojini qondirish imkoniyati berilishi kerak. O'yinlarning yana bir turi mavjud - qo'llarning mayda motorikasini, tezkor aqlini, ob'ektni taktil va vizual idrok etishni, harakatlarni muvofiqlashtirishni, bolalarda ijodkorlikni, fantaziyani rivojlantiradigan o'quv yoki "aqlli" o'yinlar (rangli kitoblar, bog'ichlar, lotto, konstruktorlar, boshqotirmalar) va tasavvur. Mavzuni bo'yash va chizish bolaning qo'l matorikasini rivojlantiradi. Loto o'ynash bolaning diqqatini, ob'ektlar va hodisalar haqidagi g'oyalarini, nutqini va faol so'z boyligini rivojlantirishga yordam beradi. didaktik o'yinlarning quyidagi tasnifi mavjud:

- a) o'yinchoqlar va narsalar bilan;
- b) shunday bosilgan;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

c) og'zaki.

Bolalar bog'chasida, har birida yosh guruhi xilma-xil bo'lishi kerak didaktik o'yinlar. Turli xil o'yinlarni tanlash zarurati ularning ko'p bo'lishi kerakligini anglatmaydi. Didaktik o'yinlar va o'yinchoqlarning ko'pligi bolalarning diqqatini tarqatadi, didaktik mazmun va qoidalarni yaxshi o'zlashtirishga imkon bermaydi.

O'yinlarni tanlashda bolalarga ba'zan juda oson yoki aksincha, o'ta qiyin vazifalar beriladi. Agar ularning murakkabligidagi o'yinlar bolalarning yoshiga to'g'ri kelmasa, ular o'ynay olmaydilar va aksincha - juda oson didaktik vazifalar ularning aqliy faoliyatini qo'zg'atmaydi. Yangi o'yinlar asta-sekin kiritilishi kerak. Ular bolalar uchun ochiq bo'lishi kerak va shu bilan birga ma'lum bir kuch talab qiladi, ularning rivojlanishiga va o'zini o'zi tashkil etishga hissa qo'shishi kerak. Didaktik o'yinlarning xarakterli xususiyatlari shundaki, ular kattalar tomonidan bolalarni o'qitish va tarbiyalash uchun yaratilgan. Biroq, didaktik maqsadlar uchun yaratilgan, ular o'yin bo'lib qoladi. Bu o'yinlarda bolani birinchi navbatda o'yin holati o'ziga jalb qiladi va o'ynab, u didaktik vazifani sezmasdan hal qiladi.

Har bir didaktik o'yin bir nechta elementlarni o'z ichiga oladi, xususan: didaktik vazifa, mazmun, qoidalar va o'yin harakatlari. Didaktik o'yinning asosiy elementi didaktik vazifadir. Bu o'quv dasturi bilan chambarchas bog'liq. Boshqa barcha elementlar ushbu vazifaga bo'ysunadi va uning bajarilishini ta'minlaydi. Didaktik vazifalar xilma-xildir. Bu atrof-muhit (tabiat, o'simlik va hayvonot dunyosi, odamlar, ularning turmush tarzi, mehnati, ijtimoiy hayot hodisalari) bilan

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tanishish, nutqni rivojlantirish, (tovushning to'g'ri talaffuzini tuzatish, lug'atni boyitish, izchil nutq va fikrlashni rivojlantirish) bo'lishi mumkin. Didaktik vazifalarni elementar matematik tushunchalarni mustahkamlash bilan bog'lash mumkin. Didaktik o'yinda qoidalar katta rol o'ynaydi. Ular har bir bola o'yinda nima va qanday qilish kerakligini aniqlaydi, maqsadga erishish yo'lini ko'rsatadi. Qoidalar bolalarda (ayniqsa, kichik maktabgacha yoshdagi) tormozlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ular bolalarga o'zlarini tiyish, xatti-harakatlarini nazorat qilish qobiliyatini o'rgatadi. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tartibni bajarish juda qiyin. Har bir inson birinchi bo'lib o'yinchoqni "ajoyib sumkadan" olishni, kartani olishni, ob'ektni nomlashni va hokazolarni xohlaydi. Lekin bolalar jamoasida o'ynash va o'ynash istagi ularni asta-sekin buni sekinlashtirish qobiliyatiga olib keladi. his qilish, ya'ni o'yin qoidalariga bo'ysunish. O'yinni tashkil qilib, tarbiyachi bolalarga tanish bo'lgan narsalarni tanlaydi. Bolalarni yarim doira ichiga turg'izib, o'yin mazmuni haqida qisqacha ma'umot berib o'tadi. Keyin u bir nechta bolalardan ob'ektlarning nomlarini takrorlashni, nima uchun ekanligini javob berishni so'raydi.

Endi biz o'ynaymiz. Kimga qo'ng'iroq qilsam, sumkaga nima qo'yishimni taxmin qilishi kerak. Masha, stol ustidagi narsalarga diqqat bilan qarang.

Esingizdami? Endi yuz o'giring! Men o'yinchoqni sumkaga solib qo'yaman, keyin nima qo'yganimni taxmin qila olasiz.

Ko'plab ta'lim o'yinlari mavjud, ammo bu o'yinlarda, ehtimol, eng muhim

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

shart - onalar va dadalarning faol va manfaatdor ishtiroki. Psixologlar kattalar o‘yin jarayonida bolalar bilan imkon qadar tez-tez ishtirok etishlarini qat’iy tavsiya qiladilar. Birgalikda o‘yinlarda bola o‘zini tutishni o‘rganadi, xulq-atvor namunasini qabul qiladi, kattalar darajasiga "o‘zini tortib olishga" harakat qiladi. Farzandlarimiz bilan qancha ko‘p vaqt o‘tkazsak, biz ularni yaxshiroq tushunamiz va ular bizni tushunishadi.

Hurmatli ota-onalar, bolalarning asosiy ehtiyojlaridan biri ota-onalar bilan muloqot qilish ekanligini unutmang. Agar bu etarli bo‘lmasa, u holda bolaning rivojlanishi buziladi.

Maktabgacha yosh bolalikning hal qiluvchi bosqichi hisoblanadi. Bu yosh davrining yuqori sezuvchanligi bolaning ko‘p qirrali rivojlanishi uchun katta imkoniyatlarni belgilaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalik davrida o‘yin yuqori rivojlanish qiymatiga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘quv jarayonida o‘yinlar katta qiziqish uyg‘otadi. Bu sizni o‘ylashga majbur qiladigan, bolaga o‘z qobiliyatini sinab ko‘rish va rivojlantirish imkoniyatini beradigan o‘yinlar, shu jumladan uni boshqa tengdoshlari bilan musobaqalar o‘ynash, o‘yinga qo‘shimchalar kiritishi mumkin.

Bunday o‘yinlarda maktabgacha yoshdagi bolalarning ishtiroki ularning o‘zini o‘zi tasdiqlashiga yordam beradi, qat’iyatlilik, hamjihatlik, muvaffaqiyatga intilish va turli motivatsion fazilatlarni rivojlantiradi. Bunday o‘yinlarda fikrlash yaxshilanadi, jumladan rejalashtirish, muvaffaqiyat imkoniyatlarini yaratish,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

muqobil variantlarni tanlash, vaqtni taqsimlash kabilarni o'zlashtiradi. O'yinning tabiati va mohiyati haqidagi savol ko'plab tadqiqotchilarni tashvishga solmoqda va hanuzgacha e'tiborini tortmoqda, masalan: Galperin P.Ya., V.L.Danilov, Zaporjets A.V. Elkonin D.B. Bolalar o'yiniga turlicha yondashuvlar ko'plab asarlarda o'z aksini topgan. Ushbu yondashuvlar orasida bolalar o'yinining mohiyatini aloqa shakli sifatida (M.I. Lisina) yoki faoliyat shakli sifatida, shu jumladan kattalar faoliyatini o'zlashtirish (D.B. Elkonin) sifatida tushuntirishni ajratib ko'rsatish mumkin. aqliy rivojlanishning namoyon bo'lishi va holati (Piaget AND.). Ushbu yondashuvlarning har biri o'yinning qaysidir tomonini ta'kidlab, oxir-oqibatda bolalar o'yinining mohiyatini, o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish uchun yetarli emas. O'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi davrda yetakchi faoliyat hisoblanadi. L.S. Vgotskiyning aytishicha, maktabgacha yoshdagi o'yin va faoliyat, o'yin va mehnat maktabgacha yoshdagi bolalarning faoliyati oqadigan ikkita asosiy kanalni tashkil qiladi. Vgotskiy L.S. Men o'yinda shaxs rivojlanishining bitmas-tuganmas manbasini, "proksimal rivojlanish zonasini" belgilaydigan sohani ko'rdim.

Demak - muammoning mohiyati o'yinning bolalar qobiliyatini, shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga ta'siridadir. O'yin maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyatini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Aynan o'yinda bolalarning ijtimoiy hayoti to'liq faollashadi, ya'ni bolalar jamiyatining shakllanishi sodir bo'ladi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'yinda, faoliyatning yetakchi shaklida bo'lgani kabi, aqliy jarayonlar faol shakllanadi yoki qayta quriladi. O'yin xotira va aqlni rivojlantirishga yordam beradi (vizual-samaralidan og'zaki-mantiqiy fikrlash elementlariga o'tish mavjud), shuningdek, ijodkorlikning psixologik asosi sifatida tasavvur. O'yinda bola har doimgi o'rtacha kunlik xatti-harakatlaridan yuqori bo'ladi: o'yinda u, go'yo, boshi va elkasi o'zidan yuqori his qiladi. Konsentrlangan shakldagi o'yin, xuddi lupaning diqqat markazida bo'lgani kabi, rivojlanishning barcha tendentsiyalarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida» gi Qonuni. «Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori» kitobida. Toshkent, «Sharq», 1997 yil. – 245 bet.
- 2.Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: O'zbekiston 2016.
- 3.Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. - Toshkent: "O'zbekiston" – 2016
- 4.Davydov V.V. Rivojlantiruvchi ta'lim muammolari: nazariy va eksperimental psixologik tadqiqotlar tajribasi. 1986 yil.
- 5.Aristotel. Dahiy va melankoli odam. Problema XXX, 1. Barselona: Quaderns

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Crema, 1996 y.

6.Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: SHarq.-2000.- 11

7.www.ziyonet.uz

8.www.arxiv.uz .www.pedagog.uz

